

НУКУС ШАҲРИНИ КЎКАЛАМЗОРЛАШТИРИШДА МАВЖУД БУТА ТУРЛАРИНИНГ ЎСИШ КЎРСАТКИШЛАРИ ВА УМУМИЙ ҲОЛАТИ

¹Убайдуллаев Фарход Бахтияруллаевич, ²Джумаев Абдусалом Гаппарович

¹Тошкент давлат аграр университети ф.ф.д. (PhD), доцент

²Тошкент давлат транспорт университети катта ўқитувчи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14002365>

***Анотация.** Ушбу тадқиқот Қорақалпоғистон Республикаси шароитида маҳаллий ва интродукция қилинган манзарали дарахт ва буталарни танлаш жараёнида табиий ва географик омилларни ҳисобга олиш зарурлигини ўрганади. Шунингдек, Нукус шаҳрида кўкаламзорлаштириш ишларининг тарихи ва бу жараёнда қўлланилган турларнинг шаклланиши таҳлил қилинади. 1932-1934 йилларда бошланган кўкаламзорлаштириш ҳаракатлари давомида олиб борилган илмий изланишлар натижасида оқ акация, Канада тереги, заринг каби турлар тавсия этилган. 2023-2024 йиллардаги тадқиқотлар ҳозирги ҳолати ва муаммоларини аниқлаб, айрим ҳудудларда экзотик ўсимликларнинг тупроқ ва иқлим шароитига мос келмаслигини кўрсатди.*

***Калим сўзлар:** Қорақалпоғистон Республикаси, Нукус шаҳри, кўкаламзорлаштириш, манзарали дарахтлар, интродукция қилинган ўсимликлар, экзотик турлар, фенология, тупроқ шўрланиши, қурғоқчиликка чидамлик, экологик тадқиқотлар, антропоген чўлланиш, дарахт ва буталар, ўрмон хўжалиги, ободонлаштириш.*

Кириш

Бугунги кунда республикамизнинг шаҳар ва туман марказлари ҳудудларини кўкаламзорлаштириш ва ободонлаштириш энг муҳим вазифалардан бири ҳисобланади. Ўзбекистон Республикаси мустақилликка эришгандан буён, мамлакатимизда аҳоли яшаш ҳудудларини кўкаламзорлаштириш ва ободонлаштириш, халқ саломатлигини мустаҳкамлаш каби ишларига катта эътибор қаратилмоқда. Лекин шунга қарамай, сўнгги йилларда аҳоли яшаш ҳудудларини кўкаламзорлаштириш ва халқ саломатлигини мустаҳкамлаш бўйича олиб борилаётган ишлар кўламида бизни қийнаётган баъзи муаммолар ҳам мавжуд.

Сўнгги қирқ йил мобайнида Орол денгизи деярли икки баробар қуруди. Натижада денгиз атрофидаги ҳудудларнинг 60 фоизи яроқсиз ҳолга келди ва йилига 75 миллион тонна туз Марказий Осиёнинг бошқа ҳудудларига тарқалмоқда. Экологик ҳалокат оқибатларини бартараф этиш мақсадида Ўзбекистон ҳукумати Орол денгизи бўйидаги минтақаларда қурғоқчиликка чидамли ўсимликларни етиштиришга киришган.

Тадқиқот усули. Қорақалпоғистон Республикасининг Нукус шаҳрида маҳаллий ва интродукция қилинган дарахтларнинг вегетация даври давомидаги фенологияси ўрганилади. Тадқиқот мақсади дарахтларнинг манзаралилик кўрсаткичлари, ифлосланишга чидамлилиги, ёғоч тузилиши ва уруғларнинг сифатини баҳолашдир.

Фенологик кузатувлар.

Дарахт ва буталарнинг фаслларга қараб ривожланиши кузатилиб, жадвалга қайд этилади. Кузатувлар орасида шира ҳаракати, барглар ва гулларнинг ривожланиши, мева ва уруғларнинг етилиши процесслари мавжуд.

Экологик омиллар.

Ривожланишга таъсир этувчи ҳаво ҳарорати, ёғингарчилик, шамол ва қуёш нурлари каби ташқи омиллар кузатилади, бу фенологик натижаларнинг аниқлигини таъминлайди.

Тадқиқот натижалари.

Олинган маълумотлар илмий таҳлил қилинади, бунинг натижасида дарахт ва буталарнинг келажакдаги вегетация даврлари аниқланади ва мавсумий ўзгаришларга мослашиш учун тавсиялар ишлаб чиқилади.

Ушбу методология дарахт турларини ҳудудларга мослаштириш ва самарали кўкаламзорлаштириш тадбирларини амалга оширишда муҳим аҳамиятга эга.

Олинган натижалар ва уларнинг таҳлили. Қорақалпоғистон Республикаси шароитида маҳаллий ва интродукция қилинган манзарали дарахт ва буталарни танлашдан олдин, жойнинг табиий ва географик шароитларини эътиборга олиш зарур. Сабаби, ҳар бир ҳудуднинг шароитлари ўзгарувчан бўлиб, кучли, ўртача ва кучсиз шўрланган ерлар, текисликлар ва нотеккас тўқайзорлардан иборат. Бундай ҳудудларда кўкаламзорлаштириш учун дарахтларни танлаш мураккаб билим ва тажрибаларни талаб қилади.

Нукус шаҳрида кўкаламзорлаштириш мақсадида дарахт-буталарни экиш ишлари 1932–1934 йилларда бошланган. 1933 йили Қорақалпоғистон Республикасида кўчат етиштирувчи ташкилотлар иштирокида илк илмий конференция ўтказилган. Конференцияда қатнашган олимлар Қорақалпоғистон учун оқ акация, гледичия, Канада тереги, заринг, шумтол, доўлана каби дарахт ва буталарни экишни тавсия қилганлар. Бу турдаги дарахтлар 1939–1940 йилларда Нукус шаҳрида 66,000 та кўчат сифатида экилиб, шаҳарнинг кўкаламзорлаштирилишида кенг қўлланила бошланган.

Шаҳар атрофида шамол ва чангдан ҳимоя қилиш мақсадида ўрмон тасмалари барпо этилган. 2023–2024 йилларда Нукус шаҳрида ўтказилган тадқиқотлардан маълум бўлдики, шаҳардаги кўкаламзорлаштириш ишлари айрим жойларда муваффақиятли давом этмоқда. Масалан, аэропорт ҳудудида 2 гектар ерда турли дарахт ва буталар экилган бўлиб, бу ерда ободонлаштиришнинг яхши намунасини кўриш мумкин.

Ҳозирги кунда Нукусдаги боғлар ва кўчаларда экилган дарахтлар ва буталарни танлашда кўпинча экзотик ўсимликларга афзаллик берилган, бу эса эски кўкаламзорлаштириш концепциясини акс эттиради. Аммо ҳозирги кунда антропоген чўлланиш ортиб бораётгани сабабли, бу ёндашув қайта кўриб чиқиши керак. Чунки кўплаб экзотик турлар иқлимнинг исиси ва тупроқнинг шўрланишига чидамли эмас. Шунинг учун, парклар ва майдонларда асосан маҳаллий, яъни табиий ҳолда ўсувчи турлардан фойдаланишга ўтиш мақсадга мувофиқ.

Қорақалпоғистон шароитида манзарали дарахт ва буталарнинг тур таркиби шакллانган бўлиб, иқлимга мослашган турлар ўрмон хўжалиги ва кўкаламзорлаштириш ишлари учун тавсия этилган. Қуйидаги жадвалда Қорақалпоғистон шароитида асосий тўғри келадиган турлар, уларнинг оила, туркум ва ҳаёт шакллари келтирилган (1-жадвал).

Тадқиқотимиз натижасида туман ва шаҳарларнинг асосий кўча бўйлари ва дам олиш боғларидаги асосий дарахт ва бута ўсимликларнинг 11 оила, 13 туркумга мансуб 14 турдаги бута ўсимлиги мавжудлиги аниқланди.

Қорақалпоғистон шароитида мавжуд асосий бута турлари

№	Оила (лотинча номи)	№	Туркум (лотинча номи)	№	Тур (лотинча номи)	Ҳаётий шакл
3	Зайтундошлар (<i>Oleaceae</i>)	4	Лигиструм (<i>Ligustrum</i>)	4	Оддий лигиструм, деворгул (<i>Ligustrum vulgaris</i> L.)	Бута
4	Дуккакдошлар (<i>Fabaceae</i>)	5	Аморфа (<i>Amorfa</i>)	5	Бутали аморфа (<i>Amorfa fruticosa</i>)	Бута
5	Жийдадошлар (<i>Elaeagnaceae</i>)	6	Чаканда (<i>Hippophae</i>)	6	Жумрутсимон чаканда (<i>Hippophae rhamnoides</i> L.)	Бута
6	Зиркдошлар (<i>Berberidaceae</i>)	7	Зирк (<i>Berberis</i>)	7	Қизил зирк (<i>Berberis integgerima</i> Bge.)	Бута
7	Шамшодгулдошлар (<i>Vuxaseae</i>)	8	Шамшод (<i>Vuxus</i>)	8	Оддий ёки доим яшил шамшод (<i>Vuxus sempervirens</i> L.)	Бута
8	Раъногулдошлар (<i>Rosaceae</i>)	9	Беҳи (<i>Cydonia</i>)	9	Япон беҳиси ёки хеномелес ((<i>Chaenomeles japonica</i> Thunb.Lindl..)	Бута
		10	Наъматок (<i>Rosa</i>)	10	Оддий наъматок (<i>Rosa canina</i> L.)	Бута
				11	Май наъматок (<i>Rosa majalis</i>)	Бута
9	Малвадошлар (<i>Malvaceae</i>)	11	Гибискус (<i>Hibiscus</i>)	12	Сурия гибискуси (<i>Hibiscus syriacus</i>)	Бута
10	Шўрадошлар (<i>Chenopodiaceae</i>)	12	Саксовул (<i>Haloxylon</i>)	13	Қора ёки шўрхок саксовули (<i>Haloxylon aphyllum</i> (Minkv) Пјin.)	Бута
11	Юлғундошлар (<i>Tamaricaceae</i>)	13	Юлғун (<i>Tamarix</i>)	14	Андросов юлғуни (<i>Tamarix Androssowii</i> Litw.)	Бута

Жадвалда келтирилган буталардан зараңдошлар оиласига мансуб татар зараги, зайтундан бошқа оилага мансуб оддий лигиструм, дуккакдошлар оиласига мансуб бутали аморфа, жийдадошлар оиласига мансуб жумрутсимон чаканда, зинкдошлар оиласига мансуб қизил зинк, шошодгулдошлар оиласига мансуб доим яшил шошод, раъногулдошлар оиласига мансуб япон беҳиси ва оддий наъматок, малвадошлар оиласига сурия гибискуси, ҳамда шўрадошлар оиласига мансуб қора ёки шўрхок саксовул турлари бўйича илмий тадқиқотлар олиб борилди. Дарахт ва буталарда фаслий ўзгариш ҳодисалари ташқи муҳитга бўлган муносабатлари ва санитар-гигиеник аҳамияти ҳам ўрганилди.

Ўсимликлар ўзининг индивидуал ривожланиш жараёнида бир қатор даврлардан ўтади: ювенилдан етуклик даврига. Бу даврларда бир ўсимликнинг шох-шаббаси турли катталиқ, шакл ва ўсиш тезлиги билан хусусиятланади.

**Экилган кўчатларнинг ўсиш кўрсаткичлари (см)
(Нукус маҳсус давлат ўрмон хўжалиги 2023 йил)**

№	Дарахт-бута турлари	Дона	Ёши	Баландлиги	Диаметри
1.	Татар заранги	30	4	79,8±1,5	0,8±0,1
2.	Қизил зирк	30	3	82,2±1,1	0,8±0,1
3.	Оддий шамшод	30	3	33,2±1,2	0,5±0,1
4.	Бутали аморфа	30	3	98,5±1,2	0,8±0,1
5.	Оддий лигиструм	30	3	96,9±1,5	0,8±0,1
6.	Жумрутсимон чаканда	30	3	81,3±1,1	0,8±0,1
7.	Оддий наъматак	30	3	84,8±1,4	0,8±0,2

Кузатувлар давомида шу нарса аниқ бўлдики, Татар заранги бутаси 2023 йили илдиз бўғзидан баландлиги 62,5 см, диаметри 0,6 см бўлган бўлса, 2024 йил баландлиги 79,8 см, диаметри 0,8 см, ни ташкил этди.

Буталар асосий танасининг яхши тараққий этмаганлиги, шох-шаббаси кўп сонли таначалардан тозилиб, паст бўйли ўсиши билан дарахтлардан фарқ қилади. Бутанинг шохлари ўртача 5-7 йилда ўсишдан тўхтайдди, Улар ўрнига иладиз бўғинидаги тинч ҳолатдаги кўртақлардан янги навалар ривожланади ва улар 1-2 йилда тез ривожланиб, асосий шохлар баландлигига етади ва ҳосилга киради.

Шундай қилиб, ўрта шохларнинг доимий янгиланиши бутанинг яхши ривожланиши ва ҳосилдорлигини таъминлайди. Буталарнинг бўйи 0,6 м дан 5,5 метргача бўлади. Умуман олганда, буталар ҳаётининг давомийлиги дарахтларникига нисбатан қисқадир.

Нукус шаҳрида яшил кўринишнинг муҳим экологик факторлари орасида ҳавонинг ҳарорати, тупрокнинг ҳарорати, тупрокнинг намлик ва озукалик режимлари, ёруғлик ва ҳавонинг таркиби ҳисобланади. Тупрокнинг озукалик ва намлик режимини ўзиге мос агротехника билан бошқариш мумкин.

Хулоса

Бута ўсимликлари ўзининг гўзаллиги, шакли ва ранглариининг хилма-хиллиги билан одамларнинг диққат-эътиборини жалб қилади. Аммо ташқий муҳит ўсимлик организмнинг ривожланишига катта таъсир кўрсатади; уларнинг ташқий кўриниши, ўлчамлари ва ўсиш суръати тўлиқ ушбу муҳитга боғлиқдир.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Bakhtiyarullaeovich, Ubaidullaev Farkhod, and Majidov Abdulaziz Norqobilovich. "Vegetative propagation of black mulberry (*Morus, nigra* L) recommended for landscaping roads and city streets." *Texas Journal of Agriculture and Biological Sciences* 12 (2023): 37-40.
2. Ubaidullaev, F. B., A. N. Majidov, and S. K. Khudaybergenov. "AGROTECHNICS OF CULTIVATION AND USE OF MULBERRY SEEDLINGS FOR PICTURESQUE LANDSCAPING OF HIGHWAYS." *GALAXY INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL (GIIRJ) ISSN (E):* 363-370.

3. Bakhtiyarullaevich, Ubaidullaev Farkhod, Majidov Abdulaziz Norqobilovich, and Khudaybergenov Sardor Kamaraddinovich. "Agrotechnics of cultivation and use of mulberry seedlings for picturesque landscaping of highways." *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal* 11.1 (2023): 363-370.
4. Bakhtiyarullaevich, Ubaidullaev Farkhod, and Ubaydullayev Abbosjon Azimjon OGLi. "SANITARY-HYGIENIC PECULIARITIES OF GREENING OF STREETS AND AUTOMOBILE STATIONS AND NATIONAL POINTS." *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal* 11.2 (2023): 53-58.
5. Bakhtiyarullaevich, Ubaydullaev Farkhod, et al. "LANDSCAPE COMPOSITIONS BASED ON EVERGREEN SHRUBS IN THE LANDSCAPING OF CITY STREETS." *American Journal of Research in Humanities and Social Sciences* 10 (2023): 40-43.
6. Убайдуллаев, Фарход Бахтияруллаевич, and Фарход Джураевич Хаитов. "TYPES OF ORNAMENTAL PLANTS RECOMMENDED FOR BALANCE AND LANDSCAPING OF PARKING AREAS ON HIGHWAYS AND WALKS IN CITY STREETS FOR TASHKENT OASIS." *Science and Innovation* 1.4 (2022): 95-100.
7. Bakhtiyarullaevich, Ubaydullaev Farkhod, Ubaydullayev Abbosjon Azimjon Ogli, and Aripov Xojiakmal Xojiakbarovich. "CHARACTERISTICS OF DECORATIVE AND POISONOUS GAS-RESISTANT TREES FOR THE STREETS OF TASHKENT." *Open Access Repository* 4.02 (2023): 85-94.
8. Ubaydullayev, F., and Sh Gaffarov. "Selection of prosperous varieties of rosehips (rosa L.) And their seed productivity in Tashkent oasis, Uzbekistan." *E3S Web of Conferences*. Vol. 258. EDP Sciences, 2021.
9. Bakhtiyarullaevich, Ubaydullayev Farkhod, and Gulamkhodjaeva Shakhnoza Fakhritdinovna. "EFFECT OF IRRIGATION ON GROWING TWO-YEAR-OLD MULBERRY SEEDLINGS USED IN HIGHWAY LANDSCAPING." *British Journal of Global Ecology and Sustainable Development* 25 (2024): 33-38.
10. Bakhtiyarullaevich, Ubaydullayev Farkhod, and Khomidova Nargiza Isaqulovna. "THE STANDARD OF DIFFERENT WATERING REGIMES OF MULBERRY SEEDLINGS EFFECT ON SEEDLING EMERGENCE." *American Journal of Interdisciplinary Research and Development* 25 (2024): 220-225.
11. Bakhtiyarullaevich, Ubaidullaev Farkhod, and Majidov Abdulaziz Norqobilovich. "Vegetative propagation of black mulberry (Morus, nigra L) recommended for landscaping roads and city streets." *Texas Journal of Agriculture and Biological Sciences* 12 (2023): 37-40.
12. Bakhtiyarullaevich, Ubaydullayev Farkhod. "EFFECT OF IRRIGATION ON ONE-YEAR GROWTH OF MULBERRY SEEDLINGS USED IN HIGHWAY LANDSCAPING." *American Journal of Interdisciplinary Research and Development* 25 (2024): 214-219.
13. Bakhtiyarullaevich, Ubaydullaev Farkhod, and Aripov Xojiakmal Xojiakbarovich. "STUDY OF THE STRUCTURAL COMPOSITION OF GABIONS IN LANDSCAPE DECORATION OF AUTOMOBILE ROADS AND CITY STREETS." *British Journal of Global Ecology and Sustainable Development* 25 (2024): 70-80.